

КОРРЕЛЯЦИЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ И ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ У БОЛЬНЫХ УЗЛОВЫМ И МНОГОУЗЛОВЫМ ЭУТИРЕОИДНЫМ ЗОБОМ

Кязимов И.Л.

Заместитель директора по научным вопросам Научного Центра Хирургии им. М.А. Топчибашева, Азербайджан, Баку

Саидова Ф.Х.

*д.м.н., профессор, руководитель отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А. Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0000-0002-9511-7927>*

Гусейнов Р.Г.

*к.м.н., с.н.с. отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А. Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0009-0000-1413-2248>*

Алекперова Ш.И.

*к.м.н., с.н.с. отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А. Топчибашева, Азербайджан, Баку
<https://orcid.org/0009-0002-2164-6487>*

Зейналлы-Азизова Г.И.

резидент отделения эндокринной хирургии Научного Центра Хирургии им. М.А. Топчибашева, Азербайджан, Баку

CORRELATION OF CYTOLOGICAL AND HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS IN PATIENTS WITH NODULAR AND MULTINODULAR EUTHYROID GOITER

Kazimov I.

Doctor of Medical Sciences, deputy director for Scientific affairs Scientific Center of Surgery named M.A. Topchubashov, Baku, Azerbaijan

Saidova F.

*Doctor of Medical Sciences, professor, chief of department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A. Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0000-0002-9511-7927>*

Huseynov R.

*PhD, Senior Scientist department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A. Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0009-0000-1413-2248>*

Alakbarova Sh.

*PhD, Senior Scientist department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A. Topchubashov, Baku, Azerbaijan
<https://orcid.org/0009-0002-2164-6487>*

Zeynally-Azizova G.

resident of department of endocrine surgery of Scientific Center of Surgery named M.A. Topchubashov, Baku, Azerbaijan

Аннотация

Ретроспективно были рассмотрены истории болезней 306 пациентов с узловым и многоузловым эутиреоидным зобом, оперированным за период с января 2023 по апрель 2025 гг. Средний возраст пациентов составил $48 \pm 1,01$ лет, среди них было 282 (92,2%) женщины, 24 (7,8%) мужчины. По принадлежности к категориям классификации Bethesda больные разделились следующим образом: Bethesda I - 11 лиц, Bethesda II - 76 лиц, Bethesda III - 67, Bethesda IV - 107, Bethesda V - 18, Bethesda VI - 27 больных. Злокачественные новообразования были выявлены у 1 пациента с Bethesda I, у 3 больных с Bethesda II, у 18 лиц с Bethesda III, у 16 пациентов с Bethesda IV, 14 лиц с Bethesda V, 24 больных с Bethesda VI. Причем преобладающей опухолью была папиллярная карцинома (97,4%). Среди них микрокарциномы наблюдались в 50% случаев. Тотальная тиреоидэктомия была выполнена в 88,9% случаев, гемитиреоидэктомия в 11,1% случаев. Выбор объема вмешательства не должен основываться только на результате цитологического исследования, это совместное решение хирурга и больного, основывающееся на данных клинической картины, лабораторной диагностики и УЗИ.

Abstract

The medical records of 306 patients with nodular and multinodular euthyroid goiter, operated on between January 2023 and April 2025, were retrospectively reviewed. The average age of the patients was 48 ± 1.01 years, among them there were 282 (92.2%) women and 24 (7.8%) men. According to the Bethesda classification categories, the patients were divided as follows: Bethesda I - 11 persons, Bethesda II - 76 persons, Bethesda III - 67, Bethesda

IV - 107, Bethesda V - 18, Bethesda VI - 27 patients. Malignant neoplasms were detected in 1 patient with Bethesda I, 3 patients with Bethesda II, 18 patients with Bethesda III, 16 patients with Bethesda IV, 14 patients with Bethesda V, and 24 patients with Bethesda VI. The predominant tumor was papillary carcinoma (97.4%). Microcarcinomas were observed in 50% of cases. Total thyroidectomy was performed in 88.9% of cases, and hemithyroidectomy in 11.1%. The choice of the volume surgery should not be based solely on the results of the cytological examination; it is a joint decision between the surgeon and the patient, based on the clinical data, laboratory results, and ultrasound examination of thyroid gland.

Ключевые слова: узловой и многоузловой зоб, тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия, категории классификации Бетесда, тиреоидэктомия.

Keywords: nodular and multinodular goiter, fine needle aspiration, Bethesda classification categories, thyroidectomy.

Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) под ультразвуковым контролем является золотым стандартом морфологической дифференциальной диагностики узлов ЩЖ [12]. Для оценки полученного материала при ТАПБ используется классификация Bethesda, обновленная в 2023 году в третий раз [4, 20]. Трудно переоценить роль ТАПБ в выборе объема оперативного вмешательства [7]. Однако имеет место несоответствие цитологических и патогистологических заключений, которое варьирует от 10% до 30% [11]. Результаты различаются в зависимости от клиник, представленных в литературе. Категории Bethesda III и Bethesda IV требуют особого внимания, самые спорные категории, так как могут указывать на риск злокачественности [8, 19]. Ультразвуковые признаки достоверно связаны с повышенным риском злокачественности и должны учитываться при выборе пациентов для хирургического лечения. Узлы, отнесенные к категориям TIRADS-4 и TIRADS-5 демонстрируют более высокий риск злокачественности среди узлов Bethesda III и Bethesda IV категорий. Положительные антитела к тиреоглобулину и воздействие радиации являются независимыми факторами риска злокачественности [13]. На сегодняшний день из-за невозможности с большой долей вероятности решить вопрос о доброкачественности или злокачественности узла в этих категориях сложной задачей является принятие клинических решений, в том числе выбор объема вмешательства [5]. Chiu C и соавт., сравнивая результаты ТАПБ у 380 больных с узловыми образованиями ЩЖ с их патогистологическими заключениями, пришел к выводу, что гемитиреоидэктомия оказалась адекватным радикальным методом лечения у 196 из 225 (87%) пациентов с фолликулярной неоплазией и у 39 из 42 (93%) – новообразованиями из клеток Гюртле. Автор считает, что до появления более совершенных диагностических тестов гемитиреоидэктомия останется предпочтительным и, как правило, единственным хирургическим вмешательством, необходимым для лечения пациентов с узловыми заболеваниями ЩЖ и неопределённым диагнозом ТАПБ [10]. В связи с этим, всё большую значимость приобретают молекулярные методы исследования [1, 6]. С целью повышения точности цитологических заключений и оптимизации лечебной тактики у данной категории пациентов используются молекулярно-генетические исследования по двум направлениям: поиск

известных мутаций и измерение генной экспрессии [2, 14, 15, 17]. Однако, еще нет долгосрочных результатов использования молекулярных маркеров. Их применение ограничено стоимостью, недостаточностью лабораторий с соответствующим техническим обеспечением и персоналом [19]. Текущие руководящие принципы для последующего наблюдения AUS/FLUS рекомендуют три возможных варианта ведения: клиническое наблюдение; повторная ТАПБ с ведением на основе результатов последнего обследования; хирургическое вмешательство (лобэктомия/тиреоидэктомия) [16]. Т.к. повторная ТАПБ в категории Bethesda III сопряжена с более высоким риском злокачественного новообразования чем после первой биопсии, то считается, что хирургическое лечение целесообразно после повторной ТАПБ [9, 16, 21]. 70-85% узлов Bethesda IV оказываются доброкачественными при патогистологическом исследовании, но существующий значительный риск малигнизации требует проведения ТАПБ. Клинические факторы риска, данные УЗИ и цитологии, предпочтения пациента в конечном счете определяют выбор активного наблюдения или лобэктомии [18, 11].

Цель исследования - оценить диагностическую точность ТАПБ узлов ЩЖ путем корреляции результатов цитологического с патогистологическим исследованием и определить оптимальный объем оперативного вмешательства.

Материал и методы Были рассмотрены истории болезней 306 пациентов с узловым и многоузловым эутиреоидным зобом, оперированным за период с января 2023 по апрель 2025 гг. Средний возраст пациентов составил $48 \pm 1,01$ лет, среди них было 282 (92,2%) женщины, 24 (7,8%) мужчины. По принадлежности к категориям классификации Bethesda больные разделились следующим образом: Bethesda I - 11 лиц, Bethesda II - 76 лиц, Bethesda III - 67, Bethesda IV - 107, Bethesda V - 18, Bethesda VI - 27 больных. Злокачественные новообразования наблюдались у 76 (24,8%) лиц, причем преобладающей опухолью была папиллярная карцинома (97,4%). При статистическом анализе полученных результатов для различных дисперсных групп использовался t-критерий Стьюдента и непараметрический критерий Вилкоксона-Манна-Уитни [3]

Результаты и их обсуждение.

Характеристика больных УЭЗ и МУЭЗ с цитологическим заключением категории I классификации Bethesda представлена в таблице №1.

Таблица № 1

Характеристика больных УЭЗ и МУЭЗ с цитологическим заключением категории I классификации Betesda

Возраст	Кол-во больных	Пол		Патогистология		Категория TIRADS		Объем операции	
		Ж	М	Доброкачест.	Злокачест.	3	4	ТТ	ГТ
20-30	1	1	-	-	1	1	-	1	-
31-40	3	2	1	3	-	3	-	1	2
41-50	4	4	-	4	-	3	-	2	2
51-60	2	2	-	2	-	2	-	-	2
61 və üzəri	1	1	-	1	-	1	-	-	1
Всего	11 100%	10 90,9%	1 9,1%	10 90,9%	1 9,1%	11 100%	-	4 36,4%	7 63,7%

Как видно из таблицы №1, у всех больных ультрасонографически узлы соответствовали категории TIRADS 3. Патогистологически лишь у 1(9,1%) больного (в возрасте 20 лет) была выявлена папиллярная карцинома (диаметр менее 1,5 см, без инвазии в капсулу). В этой категории классификации Betesda риск злокачественности составляет 5-10%,

т.е. наши данные совпадают. Больные с данной категорией классификации Betesda должны наблюдаться, необходима повторная ТАПБ. В нашем исследовании пациенты данной категории оперировались из-за больших размеров зоба и наличия симптомов компрессии. В 63,7% случаев была выполнена гемитиреоидэктомия.

Таблица №2

Характеристика больных УЭЗ и МУЭЗ с цитологическим заключением категории II классификации Betesda

Возраст	Кол-во больных	Пол		Патогистология		Категория TIRADS		Объем операции	
		Ж	М	Доброкачест.	Злокачест.	3	4	ТТ	ГТ
20-30	4	3	1	4	-	4	-	3	1
31-40	16	13	3	16	-	16	-	14	2
41-50	23	23	-	23	-	23	-	20	3
51-60	16	16	-	16	-	16	-	12	4
61 и старше	17	16	1	14	3	14	3	15	2
Всего	76 100%	71 93,4%	5 6,6%	73 96,1%	3 3,9%	73 96,1%	3 3,9%	64 84,2%	12 15,8%

Среди больных с цитологическим диагнозом категории II классификации Betesda большинство составляют женщины в возрасте 41-60 (51,3%) (таблица № 2). Средний возраст больных $49 \pm 1,49$ лет. При УЗИ узлы пациентов были отнесены к категории TIRADS 3 в 96,1% случаев, и в 3,9% случаев к TIRADS 4. Злокачественные новообразования (папиллярная карцинома) были патогистологически выявлены у 3(3,9%) пациентов, что согласуется с риском злокачественности для категории II классификации Betesda (2-7%). Из них размер опухоли более 1,5 см отмечался в 2 случаях, менее 1,5 см - 1 случае. Инвазия в капсулу наблюдалась у 1 больного. Тотальных тиреоидэктомий выполнено 64(84,2%), гемитиреоидэктомий -12(15,8%) (таблица №2).

Самыми сложными категориями классификации Betesda для решения вопроса дальнейшей тактики ведения больных являются III и IV. Большинство пациентов с цитологическим заключением соответствующим категории III классификации Betesda составляют женщины в возрасте 41-60 лет

(53,7%) (таблица № 3). Средний возраст больных в этой категории Betesda - $54 \pm 1,92$ лет. В 80,6% случаев узлы в этой категории соответствовали TIRADS 3 и TIRADS 4. В 92,5% случаев была выполнена ТТ, хотя в 73,1% случаев патогистологически был установлен диагноз доброкачественного образования. Это связано прежде всего с тем, что среди оперированных больных 92,5% (62/67) составляли лица с многоузловым зобом. При этом злокачественные новообразования были выявлены лишь в 26,9%, что соответствует риску злокачественности классификации Betesda для этой категории (13-30%). Вышеизложенное указывает на необходимость повторной ТАПБ либо выполнения молекулярно-генетических исследований либо интраоперационного морфологического исследования (экспресс-биопсия) (таблица № 3). В связи с тем, что повторная ТАПБ сопряжена с более высоким риском злокачественного новообразования, чем первая, считается, что хирургическое лечение целесообразно после повторной ТАПБ [9, 16,21].

Таблица № 3

Характеристика больных с цитологическим заключением категории III классификации Betesda

Воз Раст	Кол-во больных	Пол		Патогистология		Категория TIRADS			Объём операции	
		Ж	М	Доброка чест.	Злока чест.	3	4	5	ТТ	ГТ
20-30	4	3	1	4	-	1	3	-	4	-
31-40	7	6	1	2	5	1	4	2	6	1
41-50	22	22	-	18	4	10	7	5	20	2
51-60	14	14	-	9	5	7	5	2	14	-
61 и старше	20	18	2	16	4	7	9	4	18	2
Всего	67	63 94%	4 6%	49 73,1%	18 26,9%	26 38,8%	28 41,8%	13 19,4%	62 92,5%	5 7,5%

Характеризуя больных с цитологическим результатом, соответствующим категории IV классификации Betesda необходимо отметить, что средний возраст их составляет $50 \pm 4,77$ лет, большинство из них женщины - 98(92%) (таблица № 4). Узлы в этой категории сонографически чаще (44,9%) соответствовали TIRADS 4, наряду с этим увеличилась доля узлов, соответствующих TIRADS 5 в сравнении с предыдущими категориями. Среди 67 лиц с узлами, классифицированными как «фолликулярная неоплазия» частота злокачественности

составила 15% (18/67), что ниже риска злокачественности классификации Betesda для данной категории (23 -34%).

Хотя в 85% патогистологически был установлен диагноз доброкачественного зоба, в 92% случаев была выполнена ТТ. Это также как и в группе больных с категорией «атипия неопределенного значения» было связано с тем, что большинство пациентов (92,5%) (99/107) составили лица с многоузловым зобом. При наличии узлового зоба возможно выполнение менее радикальных объемов оперативного вмешательства (таблица № 4).

Таблица № 4

Характеристика больных с цитологическим заключением категории IV классификации Betesda

Воз раст	Кол-во больных	Пол		Патогистология		Категория TIRADS			Объём операции	
		Ж	М	Добро качест.	Злока чест.	3	4	5	ТТ	ГТ
20-30	6	5	1	6	-	1	3	2	6	-
31-40	27	25	2	21	6	7	11	9	23	4
41-50	19	19	-	17	2	6	9	4	16	3
51-60	24	24	-	20	4	7	10	7	24	-
61 и старше	31	25	6	27	4	9	15	7	29	2
Всего	107 100%	98 92%	9 8%	91 85%	16 15%	30 28%	48 44,9%	29 27,1%	98 92%	9 8%

Таким образом, злокачественные новообразования были диагностированы у 15% больных с фолликулярной неоплазией и 26,9% лиц с «атипией неопределенного значения» ($p < 0,001$). Что касается патогистологических данных, то среди доброкачественных новообразований отмечались узловой зоб, лимфоцитарный тиреоидит, тиреоидит Хашимото, фолликулярная аденома. Среди злокачественных новообразований в преобладающем большинстве была выявлена папиллярная карцинома: в категории Betesda III -16(88,9%), Betesda IV -16(100%). Лишь у 2(11,1%) больных с категорией Betesda III был выявлен фолликулярный рак. По размеру злокачественные опухоли до 1,5 см наблюдались у 9 пациентов с цитологическим заключением «атипия неопределенного значения» и 9 лиц с категорией IV классификации Betesda. Злокачественные новообразования размером более 1,5 см

отмечались соответственно у 9 и 7 больных. Инвазия в капсулу ЩЖ была выявлена у 3 больных группы лиц с «фолликулярной неоплазией» и у 1 пациента группы лиц с «атипией неопределенного значения». Согласно рекомендациям классификации Betesda при выявлении узлов, относящихся к категории BetesdaV, необходимо выполнение оперативного вмешательства. В данной группе больных риск злокачественности (77,8%) соответствует таковому классификации Betesda для данной категории (50-85%)(таблица № 5). При ультразвуковом исследовании узлы ЩЖ в 44,4% случаях соответствовали TIRADS5 и TIRADS 4. В данном случае выполнение ТТ является оптимальным объемом операции, в нашей группе больных ТТ была выполнена в 100% случаев. Злокачественные новообразования размером более 1,5 см наблюдались в 57,1%, менее 1,5 см в 42,9% случаев.

Таблица № 5

Характеристика больных с цитологическим заключением категории V классификации Betesda

Возраст	Кол-во больных	Пол		Патогистология		Категория TIRADS			Объем операции	
		Ж	М	Добро качест.	Злока чест.	3	4	5	ТТ	ГТ
20-30	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
31-40	5	5	-	1	4	-	2	3	5	-
41-50	6	6	-	2	4	1	3	2	6	-
51-60	3	3	-	-	3	1	1	1	3	-
61 и старше	3	3	-	1	2	-	1	2	3	-
Всего	18 100%	17 94,4%	1 5,6%	4 22,2%	14 77,8%	2 11,1%	8 44,4%	8 44,4%	18 100%	-

Если цитологически выявлена категория Betesda VI, т.е. злокачественное новообразование ЩЖ, то согласно классификации Betesda для этой категории необходимо проведение ТТ. Из 27 больных этой категории 26(96,3%) была выполнена ТТ (таблица № 6). Риск злокачественности составил

88,8%, что ниже риска злокачественности классификации Betesda для категории Betesda VI (97-100). В этой категории сонографически в 55,6% случаев узлы соответствовали TIRADS 5. Средний возраст больных 45± 2,51 лет. Размеры опухолей более 1,5 см наблюдались у 10 пациентов, менее 1,5 см – 14 лиц. Инвазия в капсулу наблюдалась в 1 случае.

Таблица № 6

Характеристика больных с цитологическим заключением категории Betesda VI

Возраст	Кол-во больных	Пол		Патогистология		Категория TIRADS			Объем операции	
		Ж	М	Добро качест.	Злока чест.	3	4	5	ТТ	ГТ
20-30	4	4	-	-	4	-	1	3	4	-
31-40	8	7	1	-	8	1	3	4	8	-
41-50	7	6	1	1	6	1	3	3	6	1
51-60	3	2	1	1	2	-	1	2	3	-
61 и старше	5	4	1	1	4	1	1	3	5	-
Всего	27 100%	23 85,1%	4 14,8%	3 11,1%	24 88,8%	3 11,1%	9 33,3%	15 55,6%	26 96,3%	1 3,7%

Таким образом,

1. для выбора оптимального объема вмешательства у лиц с узловым и многоузловым зобом с результатом ТАПБ, относящихся к категории Betesda III и IV необходима повторная ТАПБ либо выполнение молекулярно – генетических исследований либо интраоперационного морфологического исследования (экспресс- биопсия).

2. выбор объема вмешательства при узловых и многоузловых зобах не должен основываться только на результате цитологического исследования, это совместное решение хирурга и больного, основывающееся еще и на данных клинической картины, лабораторной диагностики и УЗИ.

Список литературы

1. Качко В.А., Семкина Г.В., Платонова Н.М., Ванушко В.Э., Абросимов А.Ю. Диагностика новообразований щитовидной железы *Эндокринная хирургия*. 2018;12(3):109-127. <https://doi.org/10.14341/serg9977>

2. Рогова М.О., Мартиросян Н.С., Трухина Л.В., Парамонова Н.Б. и др. Рак щитовидной железы: ретроспективный анализ прооперированных

пациентов (опыт одного центра) *Медицинский совет*. 2020;(9):283–288. doi: 10.21518/2079-701X-2020-9-283-288.

3. Трухачева Н.В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с применением пакета Statistica. - М.: «ГЭОТАР- Медиа», 2012. - 384с

4. Ali S, Baloch Z.W, Cochand-Priollet B., Schmitt F. et al. The 2023 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology /Thyroid. 2023 Sep;33(9):1039-1044. doi: 10.1089/thy.2023.0141. Epub 2023 Jul 8.

5. Altın F., Paksoy M. What should be considered in Bethesda III Thyroid nodules when preferring hemithyroidectomy or total thyroidectomy| *Med Bull Haseki* 2020; 58(3):293-300 doi:10.4274/haseki. Galenos.2020.6185

6. Alwadi F., Alessa M., Alamer E, Alrabiah H. et al. Risk of malignancy in thyroid nodules Bethesda III sub classification into nuclear atypia and architectural atypia. A retrospective study/*Saudi Medical Journal* April 2025,46 (4) 425-428; DOI: <https://doi.org/10.15537/smj.2025.46.4.202040805>

7. Angell TE, Vyas CM, Barletta JA, Cibas ES, Cho NL, Doherty GM, Gawande AA, Howitt BE,

- Krane JF, Marqusee E, Strickland KC, Alexander EK, Moore FD, Jr, Nehs MA. Reasons associated with total thyroidectomy as initial surgical management of an indeterminate thyroid nodule./Ann. Surg. Oncol. 2018;25:1410–1417. doi: 10.1245/s10434-018-6421-x.
8. Bagis M, Can N, Sut N, Tastekin E et al. A Comprehensive Approach to the Thyroid Bethesda Category III(AUS) in the Transition Zone Between 2nd Edition and 3rd Edition of The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology: Subcategorization, Nuclear Scoring, and More./ Endocrine Pathology (2024) 35:51–76 <https://doi.org/10.1007/s12022-024-09797-1>
9. Barrera-Martín A., Moreno-Moreno P., Rebollo-Román A, Bahamondes-Opazo R. et al. Thyroid nodules classified as bethesda 3: final diagnosis/ Endocrine Abstracts (2016) 41 EP1116 | DOI: 10.1530/en-doabs.41.EP1116 ECE2016 Eposter Presentations Thyroid cancer (81 abstracts)
10. Chiu C., Yao R., Chan S, Strugnell S. et al. Hemithyroidectomy is the preferred initial operative approach for an indeterminate fine needle aspiration biopsy diagnosis/Can J Surg. 2012 Jun;55(3):191–198. doi: 10.1503/cjs.034510
11. Durgun C. Correlation of Thyroid Fine Needle Aspiration Biopsy With Histopathological Results/Cureus. 2023 May 17;15(5):e39130. doi: 10.7759/cureus.39130
12. ÇıtlakG, Torun B., BayrakB, EruyarA. Malignancy rates for Bethesda III and IV thyroid nodules: a retrospective study of the correlation between fine-needle aspiration cytology and histopathology/ 2020 Apr 15;20:48. doi: 10.1186/s12902-020-0530-9
13. Hirokawa M, Suzuki A. Recent topics on thyroid cytopathology: reporting systems and ancillary studies / Journal of Pathology and Translational Medicine 2025; 59: 214-224 <https://doi.org/10.4132/jptm.2025.04.18>
14. Krauss E, Mahon M, Fede J, Zhang L. Application of the Bethesda Classification for Thyroid Fine-Needle Aspiration: Institutional Experience and Meta-analysis /Arch Pathol Lab Med. 2016 Oct;140(10):1121-31. doi: 10.5858/arpa.2015-0154-SA
15. Labourier E, Shifrin A, Busseniers AE et al. Molecular testing for miRNA, mRNA, and DNA on fine-needle aspiration improves the preoperative diagnosis of thyroid nodules with indeterminate cytology. J ClinEndocrinolMetab. [https://doi.org/100\(7\):2743-2750](https://doi.org/100(7):2743-2750).doi: <https://doi.org/10.1210/jc.2015-1158>
16. Ng J L., Escueta L M., Dampil O.A. Malignancy in Thyroid Nodules with Bethesda III Category on Repeat Fine Needle Aspiration Biopsy / JASEAN Fed Endocr Soc. 2023 Aug 29;38(2):86–93. doi: 10.15605/jafes.038.02.19
17. Nikiforov YE, Ohori NP, Hodak SP. et al. Impact of mutational testing on the diagnosis and management of patients with cytologically indeterminate thyroid nodules: a prospective analysis of 1056 FNA samples. J ClinEndocrinolMetab. [https://doi.org/96\(11\):3390-3397](https://doi.org/96(11):3390-3397).doi: <https://doi.org/10.1210/jc.2011-1469>.
18. Rocha J, Kanda R, Marques M, Tagliarini J et al Bethesda Category III thyroid nodules: descriptive cytological aspects of a series |Surgical and Experimental Pathology volume 6, Article number: 16 (2023) 6:16 <https://doi.org/10.1186/s42047-023-00141-1>
19. SoundaryaS, Sylvia SMT, Srinivasamurthy BC. Cytohistological Correlation of Thyroid Cases with Emphasis on Papillary Thyroid Carcinoma and Analysis of the Causes of Diagnostic Errors on Cytology/Turk PatolojiDerg. 2025 May 31;41(2):51–58. doi: 10.5146/tjpath.2025.13787
20. Syed Z Ali, Zubair W Baloch, Beatrix Cochand-Priollet, Fernando C Schmitt, Philippe Vielh, Paul A VanderLaan The 2023 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology /Thyroid. 2023 Sep;33(9):1039-1044. doi: 10.1089/thy.2023.0141. Epub 2023 Jul 8.
21. Tepeoğlu M, Bilezikçi B, Bayraktar SG. A histological assessment of the Bethesda system for reporting thyroid cytopathology (2010) abnormal categories: a series of 219 consecutive cases. Cytopathology. 2014;25(1):39–44. doi: 10.1111/cyt.12051